

Note Flash du SIES

MINISTÈRE
DE L'ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR,
DE LA RECHERCHE
ET DE L'INNOVATION

Enseignement supérieur, Recherche & Innovation

N°19
Novembre 2017

Parcours et réussite en DUT : les résultats de la session 2016

Cette note de synthèse présente les principaux résultats sur le parcours et la réussite des néobacheliers (bacheliers qui s'inscrivent à l'université à la rentrée suivant l'obtention de leur baccalauréat) en DUT (Diplôme universitaire de technologie). Elle est accompagnée de la publication d'indicateurs déclinés par université (voir encadré).

Les bacheliers généraux sont très largement majoritaires dans les Instituts universitaires de technologie

Les bacheliers généraux représentent plus des deux tiers des bacheliers inscrits en première année de préparation au DUT l'année d'obtention de leur baccalauréat. La part des bacheliers technologiques est proche de 30 % des inscrits. Les bacheliers professionnels sont très peu nombreux (moins de 3%).

Un taux de passage en deuxième année est marqué par de fortes disparités

En DUT, le taux de passage de la première à la deuxième année est de 71,6 %. Celui-ci varie fortement selon la série du bac : de 44 % pour les bacheliers professionnels à 79% pour les bacheliers généraux. Toutes séries confondues, l'écart des taux de passage entre les étudiants ayant obtenu le baccalauréat sans mention et ceux avec mention est de grande ampleur. Par exemple, il est de l'ordre de 25 points entre ceux admis au premier groupe (sans mention) et ceux ayant obtenu une mention Bien.

Le taux de passage en deuxième année est plus faible pour les étudiants préparant un DUT dans le domaine de la production (65,8%) que dans le domaine des services (75,7 %).

Réussite au DUT en deux ou trois ans selon la filière et la mention de baccalauréat des bacheliers 2013 inscrits en première année à la rentrée 2013

Série de baccalauréat	Part des inscrits (%)	Taux de passage (%)	Taux de réussite en 2 ans (%)	Taux de réussite en 2 ou 3 ans (%)
Littéraire	2,3	77,5	73,3	79,6
Economique	24,9	81,0	77,2	84,3
Scientifique	40,3	77,7	71,5	83,2
Ensemble bac général	67,5	78,9	73,7	83,5
STG (1)	13,6	66,2	59,3	69,3
Autres bac techno.	16,3	50,3	42,9	59,8
Ensemble bac techno	29,9	57,5	50,4	64,1
Ensemble bac professionnel	2,6	44,2	38,1	48,8
Mention obtenue				
Très bien	3,0	89,6	87,3	90,7
Bien	17,6	85,5	82,1	87,8
Assez bien	39,3	76,2	70,7	80,4
Passable 1er groupe	32,6	61,5	54,2	69,2
Passable 2d groupe	5,8	48,4	40,2	57,6
Inconnue	1,7	62,7	56,2	66,4
Ensemble	100,0	71,6	65,8	76,8

(1) Sciences et Technologies de Gestion

Source : MESRI-SIES

Plus des trois quarts des bacheliers obtiennent leur diplôme 2 ou 3 ans après s'être inscrits en DUT l'année de leur baccalauréat

Les deux tiers des inscrits en IUT obtiennent leur diplôme en deux ans. La réussite en trois ans atteint 76,8 % (+11 points).

Comme pour le taux de passage, ce taux de réussite assez élevé masque d'importantes disparités. Il atteint près de 83,5 % pour les bacheliers généraux, 64,1% pour les bacheliers technologiques et 48,8% pour les bacheliers professionnels.

La réussite en DUT est corrélée à la mention obtenue au baccalauréat, toutes séries confondues. Ainsi 70% des bacheliers admis au premier groupe (sans mention mais sans rattrapage) décrochent le sésame en trois ans, quand ils sont près de 88 % des bacheliers ayant obtenu une mention Bien.

Réussite au DUT en deux ou trois ans selon la spécialité d'inscription des bacheliers 2013 à la rentrée 2013

Spécialité	Part des inscrits (%)	Taux de passage (%)	Taux de réussite en 2 ans (%)	Taux de réussite en 2 ou 3 ans (%)
Chimie	2,9	62,6	58,2	72,8
Génie biologique	5,7	75,4	72,3	82,5
Génie chimique-génie des procédés	0,8	64,1	54,2	74,3
Génie civil	1,2	67,6	62,1	78,3
Génie civil - construction durable	3,4	67,3	61,8	74,2
Génie du conditionnement et de l'emballage	0,0	68,8	68,8	68,8
Packaging, emballage et conditionnement	0,2	75,2	71,6	82,6
Génie électrique et informatique industrielle	6,5	59,7	52,1	67,6
Génie industriel et maintenance	1,6	61,3	52,6	67,3
Génie mécanique et productique	6,4	63,6	56,5	72,0
Génie thermique et énergie	2,2	61,8	54,7	69,4
Hygiène sécurité environnement	1,7	70,5	66,5	77,5
Mesures physiques	3,7	64,2	57,8	76,9
Qualité, logistique industrielle et organisation	1,6	72,5	65,3	76,3
Réseaux et télécommunications	2,4	65,9	57,3	71,6
Sciences et génie des matériaux	0,9	67,6	59,4	77,6
Total du secteur de la production	41,2	65,8	59,5	73,9
Carrières juridiques	2,2	68,7	66,3	74,3
Carrières sociales	2,2	83,5	76,9	81,4
Gestion administrative et commerciale	0,8	79,1	73,4	79,1
Gestion administrative et commerciale des organisations	1,1	73,8	69,2	79,8
Gestion des entreprises et des administrations	17,6	73,4	68,8	78,0
Gestion logistique et transport	2,2	70,7	64,3	73,4
Information communication	2,7	87,3	84,2	87,7
Informatique	8,3	67,8	57,7	72,2
Services et réseaux de communication	0,4	81,6	78,5	82,8
Métiers du multimédia et de l'internet	2,7	78,8	73,6	80,7
Statistiques et traitements informatiques des données	0,8	66,1	56,1	71,3
Techniques de commercialisation	17,8	80,3	75,7	82,2
Total du secteur des services	58,8	75,7	70,2	78,8
Ensemble	100,0	71,6	65,8	76,8

Source : MESRI-SIES

Les inscrits dans les spécialités des services ont un taux de réussite en 2 ou 3 ans de 5 points plus élevé que celui des étudiants des spécialités de la production (78,8% contre 73,9%).

Réussite au DUT en deux ou trois ans selon les caractéristiques des bacheliers 2013 inscrits en première année à la rentrée 2013

	Part des inscrits (%)	Taux de passage (%)	Taux de réussite en 2 ans (%)	Taux de réussite en 2 ou 3 ans (%)
Sexe				
Homme	62,0	67,1	59,9	73,1
Femme	38,0	78,9	75,4	82,8
PCS du parent référent				
Très favorisé	31,1	72,9	67,2	78,5
Favorisé	17,0	72,9	67,0	78,2
Assez défavorisé	26,4	72,2	66,8	77,0
Défavorisé	21,9	69,1	63,0	74,4
Non réponse	3,7	65,8	58,1	69,3
Ensemble	100,0	71,6	65,8	76,8

Source : MESRI-SIES

Définitions, source, champ et éléments méthodologiques

Le diplôme universitaire de technologie (DUT) est un diplôme universitaire national sanctionnant les deux premières années d'études dans un institut universitaire de technologie ou à l'institut de technologie du Conservatoire national des arts et métiers. Le DUT est orienté vers l'insertion professionnelle des étudiants, mais sa préparation s'appuie sur une formation théorique qui permet la poursuite d'études.

Les indicateurs présentés dans cette note sont réalisés à partir des données issues du Système d'Information sur le Suivi de l'Etudiant (SISE), qui recense les inscrits (SISE-Inscriptions) et les diplômés (SISE-Résultats). Le champ couvre l'ensemble des universités publiques françaises (France entière hors Nouvelle Calédonie) et le grand établissement « Université de Lorraine ». Ils sont calculés sur la base des inscriptions administratives, et non d'une présence effective de l'étudiant.

Les indicateurs de réussite et de parcours en DUT sont déclinés par université. Chaque université possède sa propre population étudiante. Or la probabilité de réussite (ou de passage) apparaît fortement corrélée à des caractéristiques telles que l'origine sociale et le parcours antérieur (série du baccalauréat, âge au moment de son obtention, ancienneté de son obtention et mention obtenue). Aussi, à côté des indicateurs bruts, des taux simulés sont calculés par établissement, correspondant à la réussite qu'on pourrait observer pour l'université si celle des différentes catégories d'étudiants était identique à la réussite nationale pour ces mêmes catégories. L'écart entre le taux observé et le taux simulé est appelé la **valeur ajoutée**.

Cet indicateur permet de neutraliser l'effet de certaines des caractéristiques propres des étudiants. Complémentaire à l'indicateur brut, il n'apporte néanmoins aucune information sur l'origine du niveau de la valeur ajoutée qui peut tenir tout autant de caractéristiques non observables des étudiants que de facteurs propres à l'établissement (dont les modalités de notation).

Jérôme HARNOIS

MESRI - SIES

L'ensemble des indicateurs et les données par établissement sont téléchargeables à cette adresse :

<http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid30617/notes-flash.html>

Pour en savoir plus :

« Parcours et réussite aux diplômes universitaires », Note Flash 16.15, MENESR-SIES, Novembre 2016

« Réussite et échec en 1er cycle », Note d'Information 13.10, MENESR-SIES, Novembre 2013

« Parcours et réussite en licence et master à l'université », Note d'Information 13.02, MENESR-SIES, Avril 2013